

Бојана Веровић,*
Асистент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.51:347.241
347.242
347.131.4
347.235
349.412.4

DOI: 10.5281/zenodo.19600087

ШТЕТА ЗБОГ ИЗГУБЉЕНОГ ВИДИКА И СВЕТЛОСТИ

Развој урбанистичке слике градова значи промене окружења за власнике претходно постојећих непокретности. Због изградње нових стамбено-пословних објеката, инфраструктуре или засада вегетације, власници непокретности губе одређени видик и изложеност директној сунчевој светлости. Ауторка у раду разматра да ли наведене промене са грађанскоправног аспекта представљају штету и који правни захтеви стоје власнику непокретности на располагању, опредељујући свој фокус ка накнади штете. Рад сагледава два случаја негативних промена (губитак видика, губитак светлости) и анализира њихово дејство на имовинскоправну позицију власника непокретности. Нормативноправна и упоредноправна анализа обухвата решења у домаћем, швајцарском, енглеском и америчком праву.

Кључне речи: прекомерне имисије, чист економски губитак, смањење вредности непокретности, право на видик, право на видљивост, право на светлост.

* a.bojana@prafak.ni.ac.rs

Bojana Verović,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Loss of View and Loss of Light: Recoverable Damage or Not

The process of urbanization changes the environment for owners of pre-existing real estate. Due to the construction of new residential and commercial buildings, infrastructure or vegetation planting, owners of real estate lose a certain view and exposure to direct sunlight. In the paper, the author examines whether these changes constitute a recoverable damage from a civil law perspective, and what legal claims are available to the real estate owner, with primary focus on the compensation for damage. The research examines two cases of negative changes (the loss of view and the loss of light) and analyzes their impact on the property rights of the real estate owner. The normative and comparative law analysis includes Serbian, Swiss, British and American law.

Keywords: nuisance, pure economic loss, reduction of the real estate value, right to view, right to visibility, right to light.